

SAPAR LIRIKALIQ DÚRKINLERINIŇ JANRLIQ ÓZGESHELIKLARI

Dauletova Dilafuz

Beruniy rayoni 70-sanlı mektep muğallimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17523441>

Poeziya – ilahiy dúnya. Ol oqırmanniŇ jan sezimlerin oyatıp, oğan qúdiretli kúsh bağıshlaydı. Qosıq – bul ádebiyatıtağı eŇ eski janr. Postmodernizm ádebiyatına say túrde rawajlanıp kiyatırğan zamanagóy poeziya “lirikalıq cıkl” túsiniginiŇ ózine anıqlıq kiritiwdi talap etedi. Bir qatar poeziyalıq tekstlerde dástúriy lirizmiŇ joq ekenligi. Lirikalıq qaharman obrazı, onıŇ ishki keshirmelerin tegis beriw, “lirikalıq karnaval”ğa múrájáát qılıw – bulardıŇ barlıǵı lirikalıq dúrkinniŇ ishki imkaniyatların kórsetip beredi. Usı koncepciya sheńberinde XX-XXI ásirlerdegi lirikalıq tekstlerdiŇ hár túrliligin kórip shıǵıw, onı poeziyalıq hám poeziyalıq cıkl dep beriwge tiykar boladı.

Lirikalıq dúrkinlerdiŇ birqansha tematikalıq túrleri bar:

1. Watan temasındaǵı;
2. Ashıqlıq temasında;
3. Sapar mazmunındaǵı h.t.b.

XIX ásirdeŇ 20-jıllarında lirikalıq dúrkinniŇ quramına sayahat qılıw tradiciyası kirip kele basladı. Bul tradiciya eŇ dáslep V.BenediktovtıŇ (“Sayahat jazıwları hám tásirleri” (Qırımǵa sapar boyınsha). 1856), A.K.Tolstoy (“Qırım ocherkleri”, 1858), K.K.Pavlova (“Fantasmagoria”, 1863) shıǵarmalarında aktiv túrde kórinde. Ilimpaz I.Fomenko XIX ásir rus poeziyasında sayahat dúrkini kompoziciyasınıŇ ózine tánligin analiz qılar eken, “bazı dúrkinlerde syujettiŇ baslanıwı oǵada ázzilesken bolsa, basqalarında usı tárepine ayrıqsha itibar beredi. Biraq buǵan qaramastan, “sayaxat” texnika sıpatında lirikalıq mazmunniŇ shegarasında qalıwına imkan beredi”.¹ Tiykarınan, XX-XXI ásirlerdeŇ basındaǵı shayırlarda sayaxat dúrkinlerin jaratıwda klassikalıq úlgilerden kóbirek paydalanadı. OlardıŇ lirikalıq tekstlerini syujetleri de málim bir mámleket, qala haqqında haqıyqıy sayaxat emociyaların beriw menen baylanıslı. Máselen, O.XlebnikovtıŇ “Bolgariya kúndeligenin”, “HindistanniŇ ashılmaǵan qırları”, “Sayaxat jazıwları”, L.LosevtiŇ “Italiya qosıqları”, A.Nayman hám E.ReynniŇ (bul eki avtor sayaxatta birge bolǵan, lirikalıq dúrkin de ortaǵ túrde jazılǵan) “Eski Angliya – Jańa Angliya”, T.KibirovtiŇ “Sfiga”, O.NikolaevtiŇ “Varshava hám basqalar” sıyaqlı dúrkinleri.

Sapar mazmunındaǵı lirikalıq dúrkinlerdiŇ tiykarǵı kórkemlik ózgeshelikleri:

1. Mazmunlıq birlikke iye boladı.
2. Tikkeley shayırdıŇ ishki keshirmeleriniŇ qatnası seziledi.
3. Kólem, forma sheklenbeydi.
4. Tematikalıq kóptúrlilik saqlanıwı múmkin.

Sapar dúrkinleri tiykarınan shayırdıŇ saparda bolıwı dawamında jaratıladı hám olardıŇ tiykarǵı wazıypası shayırlardıŇ sırt ellerden alǵan tásirlerin jetkerip beriw. Úlken epikalıq syujetlerge sıyatıǵın qubılıs yaqi hádiyselerdi lirikalıq usıl menen jetkeriw avtorıdıŇ tiykarǵı maqseti esaplanadı.

Sapar mazmunındaǵı lirikalıq dúrkinler ayrıqsha janrlıq forma esaplanadı. Onda avtor tárepinen birneshe qosıqlar bir atamadaǵı dúrkinlerge birlestiriledi. Jeke qosıqlardıŇ arasındaǵı semantikalıq baylanıs bolıwı menen birge, hárbir qosıqtıŇ óz aldına ańlatatıǵın

mánisi, ideyasi boladı. Sapar mazmunındaǵı dúrkinler ózine tán janrlıq qásiyetlerine iye bolıwı menen birge, ulıwma dúrkinlerdiń tábiyatına tán belgilerge, yaǵnıy kompoziciya dúziwde avtorlıq wazıypa, dúrkin quramındaǵı qosıqlardıń ǵárezsizligi, olar arasındaǵı tematikalıq birlik, kompoziciyalıq baylanıs, birdey motivlerge iye boladı. Olardıń ayırıqsha janrlıq ózgesheligi bular – sapar etiwshi lirikalıq qaharmannıń obrazı, sayaxat etetuǵın orınlar, dúnyataniwshılıq hám janrlıq erkinlik.

Sapar mazmunındaǵı lirikalıq dúrkinlerdiń xarakterli belgiler, bular birinshiden, lirikalıq dúrkin menen travelog janrınıń sintezinen turadı. (Travelog – inglis tilinen alınǵan bolıp, trave-sayaxat, monologue- monolog sózi tiykarında, ocherk, atap aytqanda avtordıń sayaxat dawamında qandayda bir waqıya, hádiyselerdi súwretlewi, adamlar menen ushırasıwları, jol kúndeliginiń kórkem forması). Ekinshiden sapar dúrkinleri óz aldına ózgeshelikke iye kórkem janr. Bunday dúrkinlerdiń poetikalıq tárepi dúrkinge birikken qosıqlar arqalı anıqlanadı, dúrkinge ulıwma atama qoyılıp, kóbirek anıqlılıq, faktlerge tiykarlanadı.

Rus ádebiyattanıwında dúrkintaniwshı alımlar sapar (cikli puteshestviy) mazmunındaǵı lirikalıq dúrkinler haqqında ózleriniń izertlewlerinde ayırıqsha toqtap ótedi.²

Sapar lirikalıq dúrkinlerin eki túrli tiykarda klassifikalaw múmkin:

Endi qaraqalpaq ádebiyatına keletuǵın bolsaq, sapar temasındaǵı lirikalıq dúrkinlerdiń kórkem dárekleri XIX ásir klassikalıq ádebiyatına barıp taqaladı. Qaraqalpaq ádebiyattanıwında dúrkinaniwshı alım M.Orazımbetova lirikalıq dúrkinlerdiń qaraqalpaq poeziyasında XX ásirdeń 60-70-jılları qalıpleskenin, soǵan shekem ayırım dúrkinlik xarakterdegi shıǵarmalardıń bolǵanlıǵın atap ótedi. Kúnxojanıń Xiywa saparınan dóregen “Umitpaspan”, “Túye ekenseń”, Ájiniyazdıń “Salam degeyseń”, “Molla Erime”, “Shıqtı jan” qosıqlarında dúrkinlesiw qubılısı bar ekenligine dıqqat qaratadı.³ “Shayırdıń Xiywa saparınan dóretilgen «Túye ekenseń», «Umitpaspan» qosıqları bir waqıtta hám bir-birine jaqın mazmunda jazılıwı boyınsha da bir dúrkin shıǵarmalar esaplanadı. Bul dúrkinniń dóretiliw tariyxı bar. Mádemin xanniń tusında Kúnxoja bir topar shayırlar menen birge Xiywaǵa shaqırıladı. Ol jerde shayırlar mushayrası hám baqsılar aytısı boladı. Sol Xiywaǵa barganında dóretilgen eki qosıǵında da lirikalıq qaharmannıń jámiyetlik siyasiy dúzimniń ádalatsızlıqlarına bolǵan jek kóriwshiligi sáwlelengen. Bul eki qosıq mazmun jaǵınan sapar dúrkinlerine jaqın. «Umitpaspan» qosıǵında Xiywadaǵı jawızlıq kórinisler, ádalatsız jámiyet, ayanıshlı turmıs kartinaların anıq, ashıq bayanlaydı. Álbette, bul jerde shayır adamgershilik, tálim-tárbiya normalarına itibar qaratadı. Mámleketti basqarıp otırǵan adamlardıń ruwxıy dúnyasın ashıp beredi. Shayırlar jarısı mısasında jámiyette bolıp atırǵan hádiyselerge, ádilsizliklerge lirikalıq qaharmannıń narazılıq, jek kóriwshilik sezimleri beriledi.

Qaraqalpaq poeziyasındaǵı sapar mazmunındaǵı lirikalıq dúrkinlerdi analizlep úyrengenimizde olardı tematikalıq ózgesheligi, súwretlew obekti, lirikalıq qaharmannıń xarakterine baylanıslı bir neshe toparǵa bóliw múmkin.

1. Shayır ádebiy-mádeniy ilajlar dógeresinde ózge jurtaq barganda kóbirek sol eldiń kórkem óneri, tariyxı, tariyxıy tulǵaları haqqında dúrkin qosıqlar jazadı. Bunday mazmundaǵı dúrkinler I.Yusupovtıń, T.Qabulov, T.Seytjanovtıń poeziyasında ushırasadı.

2. Shayır sayaxat etken qala, awıl yaki túrli tábiyat orınlarında sol jerdiń súliwlıqlarınan tásirlenip dúrkin qosıqlar jazadı. Bunday qosıqlarda kompoziciyalıq birlik anaǵurlım tıǵız boladı, kórkem keńislik birinshi orınǵa shıǵadı, peyzajlıq súwretlewler basım bolıp keledi. M.Qarabaevtıń “Tawǵa baratırman”, “Kaspiy sonetleri”, “Ármen gúldástesi”, M.Seytniyazovtıń “Hindistan tásirleri”, “Rimde”, “Dos Germaniyada”, J.Izbasqanovtıń “Qara teńiz tásirlerinen” hám basqa da dúrkinler bar.

3. Filosofiyalıq mazmunǵa iye bolıp keledi, lirikalıq qaharman ótmishke sayaxat etedi, qanday da bir hádiyse-qubılıslardan tereń mazmun jaratıw qosıqlardıń tiykarın quraydı. B.Genjemuratovtıń “Qırım soqpaqları”, S.Ibragimovtıń “Jollar Altay tawlarına alıp baradı”, K.Kárimovtıń “Bul elde jasaydı bawrı keń xalıqlar” (Fergana dápterini) sıyaqlı dúrkinleri usınday mazmunda dóretilgen.

Qaraqalpaq poeziyasında sapar mazmunındaǵı lirikalıq dúrkinler A.Dabilov, I.Yusupov, T.Jumamuratov, T.Seytjanov, Sh.Seytov, M.Qarabaev h.t.b dóretiliwshiliginde joqarı kórkemlilik penen dóretildi. I.Yusupovtıń “Daǵıstan tawlarında”, “Taw jolında”, “Saqlań Ğamzatovtı” dep atalǵan úsh qosıǵı shayırdıń avar eline barganda dóretilgen dúrkin qosıqları. S. Pirjanovtıń “Torǵayda tuwılǵan oylar”, B.Qayıpnazarovtıń Baltik boyları haqqında jazǵan dúrkin qosıqları, K.Mámbetovtıń “Hindistan”, T.Qabulovtıń “Ashıq Aydın qosıqları”, “Xorezm qosıqları”, M.Qarabaevtıń “Tawǵa baratırman”, “Kaspiy sonetleri”, “Ármen gúldástesi”, M.Seytniyazovtıń “Hindistan tásirleri”, “Rimde”, “Dos Germaniyada”, K.Kárimovtıń “Samarqand tásirleri”, “Bul elde jasaydı bawrı keń xalıqlar” (Fergana dápterini), J.Izbasqanovtıń “Qızıl qum dápterinen”, “Qara teńiz tásirlerinen”, B.Genjemuratovtıń “Qırım soqpaqları” sıyaqlı dúrkinlerde shayırlar lirikalıq dúrkinler boyınsha arnawlı izlenisler alıp bargan.

Juwmaqlap aytqanda, sapar mazmunındaǵı dúrkinler shayırdıń imkaniyat diapozonınan kelip shıǵıp dóreletuǵın dúrkin esaplanadı. Sonlıqtan bul mazmundaǵı dúrkinler barlıq shayırlarda ushırasa bermewi múmkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. www.cyberleninka.ru
2. Дарвин М. Н. Циклизация в лирике. Исторические пути и художественные формы :автореф. дис. ... д-ра филол. наук / М. Н. Дарвин. – Екатеринбург, 1996;
3. Латухина А. Л. Цикл «путевых поэм» И. А. Бунина «Тень птицы»: проблемы жанра : автореф. дисс... канд. филол. наук / А. Л. Латухина. – Н. Новгород, 2004;
4. Ляпина Л. Е. Циклизация в русской литературе XIX века / Л. Е. Ляпина. – СПб. : НИИ химии СПбГУ, 1999. – 281;
5. Фоменко И. В. Лирический цикл: становление жанра, поэтика / И. В. Фоменко. – Тверь :Твер. гос. ун-т, 1992. – 123 с.
6. Оразымбетова М. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық дуркинлердиң поэтикасы. Тошкент. Lesson Press. 2022